

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Θεολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τομέας Ηθικής και Κοινωνιολογίας
Καθηγήτρια **Νίκη Παπαγεωργίου**
της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας

Οι Ιουδαίοι στο Ισραήλ

Ιστορικά Στοιχεία, Ταυτοτικές και
Κοινωνικές Ιδιαιτερότητες,
Έθνος – Κράτος του Ιουδαϊκού Λαού

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ

Μάθημα:

Θρησκείες και Κοινωνίες
της Μέσης Ανατολής

στην Εισαγωγική Κατεύθυνση
Μουσουλμανικών Σπουδών

Θεσσαλονίκη, 22 Δεκεμβρίου 2021
(επικαιροποιημένη)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεολογική Σχολή, Τομέας Ηθικής και Κοινωνιολογίας
Καθηγήτρια Νίκη Παπαγεωργίου
της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας

Οι Ιουδαίοι στο Ισραήλ

Ιστορικά Στοιχεία, Ταυτοτικές και Κοινωνικές Ιδιαιτερότητες,
Κοινωνία – Έθνος – Κράτος του Ιουδαϊκού Λαού

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ
paul231011@berkeley.edu

Μάθημα:

Θρησκείες και Κοινωνίες της Μέσης Ανατολής
στην Εισαγωγική Κατεύθυνση

Μουσουλμανικών Σπουδών¹

Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021

Καλημέρα σας,

Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω, ακόμη μια φορά, την Καθηγήτρια κυρία Νίκη Παπαγεωργίου για την ευγενή πρόσκληση να είμαι σήμερα ενώπιόν σας. Το θέμα της σημερινής διάλεξης είναι οι Ιουδαίοι στο Ισραήλ και, ειδικότερα, ιστορικά στοιχεία, ταυτοτικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες και ο τελευταίος Βασικός Νόμος του 2018 με τίτλο Ισραήλ: Έθνος – Κράτος του Ιουδαϊκού Λαού.

Για να κατανοήσουμε το πώς οι Ιουδαίοι εντάσσονται στο κάδρο του Κράτους του Ισραήλ και πως αυτοί οι Ιουδαίοι πολίτες αποτελούν τα δομικά στοιχεία του πολιτειακού και κρατικού πλαισίου και ιστού, πρέπει πρώτα να ανατρέξουμε σε ιστορικά δεδομένα της προ Ισραήλ Παλαιστίνης και της Ίδρυσης του Κράτους του Ισραήλ².

Εισαγωγή

Το κράτος του Ισραήλ, όχι ως τέτοιο, αλλά ως μέλλον Ιουδαϊκό, εμφανίζεται το πρώτον στην [απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, την 29^η Νοεμβρίου 1947](#), με την οποία εγκρίνονταν,

¹ Clinton Bennett (author-editor), *The Bloomsbury Companion to Islamic Studies*, 436 σελίδες, Bloomsbury, Νέα Υόρκη, 2013

² Derek Penslar, [Chapter 9 - Israel](#), σελίδες 257-286 στο βιβλίο:
Mithcell Hart & Tony Michels Editors, *The Cambridge History of Judaism Volume VIII The Modern World 1815-2000*, 1156 σελίδες, Cambridge University Press, Cambridge, 2017

κατά πλειοψηφία, η διχοτόμηση – διαίρεση [partition]³ των εδαφών της Γεωγραφικής Παλαιστίνης, ακόμη τότε υπό Βρετανική Εντολή, σε ένα (μελλοντικό) Ιουδαϊκό Κράτος και σε ένα (μελλοντικό) Αραβικό Κράτος. Η καθεστηκυία τάξη της Ιερουσαλήμ θα ήταν αυτή μιας πόλης υπό διεθνή εποπτεία. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι το Αραβικό Κράτος αναφέρεται σε Άραβες οιασδήποτε Θρησκευτικής καταγωγής ενώ το Ιουδαϊκό κράτος αναφέρεται σε Ιουδαίους χωρίς περαιτέρω διευκρίνιση ή ορισμό εάν νοείται ο Ιουδαίος ως Θρήσκευμα ή ως Εθνότητα. Παραδόξως το ίδιο θέμα υφέρπει αενάως και ξαναβγαίνει ρητά στην επιφάνεια, το 2018, με τον τελευταίο Βασικό Νόμο του Ισραήλ για τον οποίο θα μιλήσουμε αργότερα.

Τη 14^η Μαΐου 1948, την παραμονή της λήξης της Βρετανικής Εντολής, ο Δαβίδ Μπέν Γκουριόν **κήρυξε την Ανεξαρτησία** (εδώ1, εδώ2 , εδώ3 & εδώ4) και Ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ.⁴ Η 13^η παράγραφος της Διακήρυξης αναφέρει ρητά ότι:

Το Κράτος του Ισραήλ θα είναι ανοιχτό για την Ιουδαϊκή [Εβραϊκή] μετανάστευση και για τη Συγκέντρωση των Εξόριστων. Θα προωθήσει την ανάπτυξη της χώρας προς όφελος όλων των κατοίκων της. Θα βασιζεται στην ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη όπως προβλέπουν οι προφήτες του Ισραήλ. Θα εξασφαλίζει πλήρη ισότητα των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων σε όλους τους κατοίκους της, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής ή φύλου. Θα εγγυηθεί [και θα εγγυάται] την ελευθερία της θρησκείας, της συνείδησης, της γλώσσας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Θα προστατεύσει [και θα προστατεύει] τους Ιερούς Τόπους όλων των Θρησκειών, και θα είναι πιστό στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η παράγραφος αναφέρεται στην Ελευθερία της Θρησκείας. Είναι όμως έτσι; Το πρώτο που παρατηρούμε είναι ότι το Ισραήλ δεν έχει Σύνταγμα. Μια υπόθεση, ή αστικός μύθος εάν προτιμάτε, είναι ότι ο Μπέν Γκουριόν δεν ήθελε να “μπλέξει” την θρησκεία, τον Ιουδαϊσμό, στο κράτος. Τοιουτοτρόπως, όσο και εάν ακούγεται παράδοξο, το Ισραήλ δεν έχει ούτε

³ Itzhak Galnoor, *The Partition of Palestine: Decision Crossroads in the Zionist Movement*, 399 σελίδες, SUNY series in Israeli Studies, Albany NY, 1995

[Χάρτης1](#) και [Χάρτης2](#) της διχοτόμησης

Ruth Gavison (Editor), *The Two-State Solution: The UN Partition Resolution of Mandatory Palestine - Analysis and Sources*, 361 σελίδες, Bloomsbury Academic, Νέα Υόρκη, 2013

⁴ <https://www.timesofisrael.com/israels-declaration-of-independence-may-14-1948/>
4 Αυγούστου 2018 (20191025)

επίσημη αλλά και ούτε επικρατούσα Θρησκεία κατά τα Ελληνικά ειωθότα. Δεν έχει Αστικό Κώδικα⁵. Τι έχει για Αξιωματική Θεμελίωση του Κράτους; Έχει ένα σύνολο Βασικών Νόμων οι οποίοι νοούνται σαν Άρθρα Συντάγματος. Όμως, ενώ, για καιρό, η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας θεωρούνταν, άτυπα, ως ο πρώτος Βασικός Νόμος⁶, εντούτοις το Ανώτατο Δικαστήριο του Κράτους του Ισραήλ διευκρίνισε ότι ούτε Βασικός Νόμος είναι, ούτε και Άρθρο Συντάγματος αλλά είναι, απλά, μόνον Κατευθυντήριες Αρχές.⁷

Το συμπέρασμα το οποίο συνάγεται από όλα τα ανωτέρω είναι ότι υφίσταται μεν η έννοια της ελευθερίας της Θρησκείας ως αρχή, ολίγον νεφελωδώς είναι η αλήθεια, αλλά όχι ως Συνταγματική Επιταγή. Ακόμη περισσότερο, 70 χρόνια μετά, μπερδεύει την κατάσταση ο τελευταίος Βασικός Νόμος της 19^{ης} Ιουλίου 2018 με τίτλο: Το Ισραήλ ως το Έθνος – Κράτος του Ιουδαϊκού Λαού⁸ [Israel as the Nation-State of the Jewish People]⁹. Ουσιαστικά ορίζει, εμμέσως πλην σαφώς, τους Ιουδαίους ως Έθνος και ως το Λαό του Κράτους και δεν αναφέρεται καθόλου σε θέματα θρησκευτικής ελευθερίας παρά μόνον ότι οι μη Ιουδαίοι δικαιούνται να έχουν ως ημέρες αργίας τα “δικά τους Σάββατα” (sic) τις δικές τους μέρες και εορτές .

Ωστόσο για να καταλάβουμε το καθεστώς (status – στάτους) το οποίο ισχύει για τους Ιουδαίους στο Ισραήλ και, εμμέσως αλλά σαφώς, και για τους μη Ιουδαίους Ισραηλινούς πρέπει να μεταφερθούμε χρονικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία διότι, πριν τη διακυβέρνηση της Παλαιστίνης από το Ηνωμένο Βασίλειο με Εντολή της Κοινωνίας των Εθνών, η Παλαιστίνη, όπως και η ευρύτερη περιοχή, ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ισχύουν λοιπόν 3 διακριτές περίοδοι διαμόρφωσης του

⁵ Η ανυπαρξία Συντάγματος δημιουργεί και συντηρεί προβλήματα μεταξύ διαφόρων ομάδων του πληθυσμού διαχρονικά και η απουσία του Συντάγματος είναι πάντα επίκαιρη. Βλέπε λ.χ. την εξής πρόσφατη μελέτη:

Brendan Szendrő, *How Israel's missing constitution deepens divisions between Jews and with Arabs*, <https://theconversation.com/global>, 16 Ιουνίου 2021

⁶ Elyakim Rubinstein, *The Declaration of Independence as a Basic Document of the State of Israel*, *Israel Studies*, Vol. 3, No. 1, pp. 195-210, Indiana University Press, Bloomington, Indiana, Spring, 1998

⁷ https://www.knesset.gov.il/lexicon/eng/megilat_eng.htm (20191025)

Σημείωση: Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας χρησιμοποιείται και ως βάση για την έκδοση Βασικών Νόμων για να υλοποιήσουν τις αρχές τις οποίες πρεσβεύει, αλλά όχι πάντα.

⁸ Βασικός Νόμος «**Το Ισραήλ ως το Έθνος – Κράτος του Ιουδαϊκού Λαού**» (Αγγλικά)

⁹ <https://www.newyorker.com/news/daily-comment/israel-passes-a-law-stating-whats-jewish-about-a-jewish-and-democratic-state> (20191025) και

Bernard Avishai, *Israel Passes a Law Stating What's Jewish About a "Jewish and Democratic State"* *The New Yorker*, 30 Ιουλίου 2018

κανονιστικού πλαισίου της θρησκείας, άσκησης αυτής, και θρησκευτικής ελευθερίας: **α.** Οθωμανική Αυτοκρατορία 1517 – 1917, **β.** Βρετανική Εντολή της Παλαιστίνης 1920 – 1948 και **γ.** Ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ (και μετέπειτα) 1947 – πρώτα χρόνια.

Ιστορική Ανασκόπηση

α. Οθωμανική Αυτοκρατορία (1517 – 1917)¹⁰

Η Αυτοκρατορία αυτή είχε επιλέξει, ως πρακτικό μοντέλο διοίκησης μιας πολυεθνικής και πολυθρησκευτικής οντότητας, την απόδοση, σε συγκεκριμένες θρησκευτικές ομάδες – κοινότητες, δικαιώματα ως προς την ελεύθερη λατρεία της θρησκείας και την αυτονομία και δικαιοδοσία (των ομάδων αυτών) να εφαρμόζουν και να διαφεντεύουν στα και για τα μέλη τους θέματα κυρίως οικογενειακού δικαίου όπως γάμος, διαζύγιο, κληρονομικά κ.α. Εκχωρήθηκε σε θρησκευτικές μειονοτικές κοινότητες ένα είδος περιορισμένης αυτοδιοίκησης. Ουσιαστικά, και εκείνη την μακρινή εποχή, οι μη Μουσουλμάνοι υποτελείς, δηλαδή όλοι όσοι δεν ήταν Μουσουλμάνοι Οθωμανοί Τούρκοι – *Osmanlı Türkleri*, νόμιζαν ότι είχαν ελευθερία ενώ, στην πράξη, με ψίχουλα και χωρίς κόστος για την Αυτοκρατορία, ήταν δεύτερης κατηγορίας υπήκοοι, ούτε καν πολίτες με όλα τα δικαιώματα. Αυτό ήταν το σύστημα των **Μιλλέτ**¹¹ δηλαδή Θρησκευτικές Κοινότητες (προσοχή: όχι εθνικές ή εθνοτικές και, επίσης, δεν θεωρούνταν μειονοτικές) [παράδειγμα το γνωστό σε όλες και όλους Ρουμ Μιλλέτ το οποίο αναφέρεται στους Χριστιανούς Ορθοδόξους του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξού και, για τους Τούρκους, το Ρουμ Πατριαρχείο].

Συνάγεται, αμέσως, ότι ατομικά δικαιώματα ως προς την Θρησκευτική Ελευθερία – με γνώμονα το Άρθρο 13 του ισχύοντος **Ελληνικού Συντάγματος** – δεν υφίσταντο. Υποχρεωτικά κάθε υπήκοος, ήθελε δεν ήθελε, συμπεριλαμβάνονταν σε κάποιο Μιλλέτ σύμφωνα με την

¹⁰ Για το διάστημα 1917 έως την επίσημη έναρξη της Εντολής το 1922-23 έχουμε δυο διακριτές περιόδους: Από την 23^η Οκτωβρίου 1917 όταν οι Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου νίκησαν τους Οθωμανούς και κατέλαβαν (μεταξύ άλλων) την Παλαιστίνη έχουμε την **Διοίκηση των Κατεχομένων Εχθρικών Εδαφών** (OETA – Occupied Enemy Territory Administration) έως τι 1920 όταν μετουσιώθηκε (από το 1920 έως το 1922) σε **Βρετανική Εντολή** (πολιτική διοίκηση) και, επίσημη **έναρξη**, της Εντολής της Κοινωνίας των Εθνών το Σεπτέμβριο 1923.

¹¹ Δέστε: *Part I, From Ottoman rule to modern times. 1 Jews between Ottoman rule and the Turkish Republic, The Ottoman law and the Jews*, σελίδες 9-34 στο: Efrat Aviv, **Antisemitism and Anti-Zionism in Turkey: From Ottoman Rule to AKP**, 243 σελίδες, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, 2017

Και στο ίδιο αρχείο: Efrat Aviv, *Millet System in the Ottoman Empire (Εισαγωγή)*, 28 Νοεμβρίου 2016

Επίσης γενικότερο το Derya Bayir, **Minorities and Nationalism in Turkish Law**, 319 σελίδες, Ashagate Publishing, Surrey, 2013

θρησκευτική του καταγωγή. Το Μιλλέτ υποκαθιστούσε το Κράτος σε όλα τα θέματα του σύγχρονου Οικογενειακού Δικαίου, δηλαδή τέλεση γάμων, διαζύγια, κληρονομίες και άλλα. Ουσιαστικά παραχωρούσε η Κεντρική Διοίκηση ένα ψήγμα ψευδεπίγραφης Αυτοδιοίκησης. Τοιουτοτρόπως όμως η ένταξη κάποιου ατόμου, υποχρεωτικά, σε κάποια αυθαίρετα ορισθείσα ομάδα είχε, ως αποτέλεσμα, τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Υπόσταση (νομική κτλ.) έναντι του κράτους είχε η ομάδα και όχι το άτομο (ο πολίτης, ο υπήκοος)_.

Προχωρώντας γοργά στον χρόνο το έτος 1919, η Οθωμανική Αυτοκρατορία – Τουρκία συγκαταλέγεται μεταξύ των ηττημένων κρατών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (και ήδη, από το 1917 η Παλαιστίνη υπό Βρετανική Κατοχή). Η Ολομέλεια της νεοσυσταθείσας Κοινωνίας των Εθνών παρέδωσε στο Ηνωμένο Βασίλειο [Βρετανία] μια Εντολή διοίκησης της Παλαιστίνης, έδαφος, μεταξύ πολλών άλλων, το οποίο απώλεσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Εντολή αυτή είναι γνωστή με το Αγγλικό της όνομα *British Mandate for Palestine* – Βρετανική Εντολή για την Παλαιστίνη (και, λίγο αργότερα, συμπληρώθηκε για την Υπέρ Ιορδανία). Η Εντολή επιβεβαιώθηκε την 22^α Ιουλίου 1922 και ετέθη σε ισχύ την 29^η Σεπτεμβρίου 1923. Έληξε, όπως αναφέραμε ανωτέρω, τη 15^η Μαΐου 1948. Σημειωτέον ότι στην Εντολή γίνεται μνεία της Διακήρυξης Μπάλφουρ της 2^{ας} Νοεμβρίου 1917.¹²

β. Βρετανική Εντολή (1920¹³ – 1948)¹⁴

Το κυριότερο (για θέματα θρησκείας και ομαδοποιημένων θρησκευτικών κοινοτήτων) ήταν ότι, με τα Άρθρα 13, 14, 15, 16 και 23 της [Εντολής](#), η Βρετανική Διοίκηση διατηρεί, ουσιαστικά, αναλλοίωτο το σύστημα των Οθωμανικών Μιλλέτ–Millet, σύστημα το οποίο, όπως προαναφέραμε, εξυπηρετήσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως προς τη διακυβέρνηση του κράτους όταν στους κόλπους του συμπεριλάμβανε συμπαγείς ομάδες με

¹² Σε αυτήν γίνεται μνεία του ότι η Κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητας διάκειται ευμενώς ως προς την ίδρυση μιας Εθνικής Ιουδαϊκής Εστίας στην Παλαιστίνη. Η Διακήρυξη έγινε δημόσια με επιστολή του **Λόρδου Μπάλφουρ** προς τον Λόρδο Ρότσιλντ τη 2^α Νοεμβρίου 1917 μεσούντος του Πολέμου.

[Η Διακήρυξη Μπάλφουρ](#)

Bernard Regan, *The Balfour Declaration: Empire, the Mandate and Resistance in Palestine*, 213 σελίδες, Verso, London, 2017

Jonathan Schneer, *The Balfour Declaration: The Origins of the Arab-Israeli Conflict*, 440 σελίδες, Random House, New York, 2012

¹³ Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια:

Michael J Cohen editor, *The British Mandate in Palestine: A Centenary Volume, 1920–2020*, 320 σελίδες, Routledge Taylor & Francis, London, 2020

¹⁴ [Τα έγγραφα της Κοινωνίας των Εθνών \(1921–1923\) Για την Βρετανική Εντολή στην Παλαιστίνη](#)

κοινό χαρακτηριστικό τη θρησκεία (κύρια Χριστιανούς και Ιουδαίους). Μάλιστα, και με απόφασή του, ο (Βρετανός) Ύπατος Αρμοστής για την Παλαιστίνη καθιέρωσε την αρχή και εξουσία της Ορθόδοξης Ραββινείας επί όλων των Ιουδαίων της Παλαιστίνης. Τα άρθρα αυτά αναφέρονται συνεχώς σε θρησκευτικές κοινότητες και όχι σε ατομικά δικαιώματα. Με το ίδιο σκεπτικό ο Ύπατος Αρμοστής αναγνώρισε και άλλες θρησκευτικές κοινότητες στις οποίες όμως δεν συμπεριλαμβάνονταν οι μη Ορθόδοξες Ιουδαϊκές τάσεις λ.χ. των Συντηρητικών ή/και των Μεταρρυθμιστών Ιουδαίων αλλά ούτε και Προτεσταντικά [Διαμαρτυρομένων] Χριστιανικά δόγματα. Συμπερασματικά επικαιροποίησε (η Βρετανική Διοίκηση) το σύστημα όπως της ταίριαζε: δημιούργησε (1926) τις **Θρησκευτικές Κοινότητες** [Religious Communities] και, ταυτόχρονα, κατήργησε όλες τις διατάξεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι οποίες διέπαν τα Μιλλέτ (τα οποία αντικατέστησε και μετουσίωσε σε Θρησκευτικές Κοινότητες).

Όμως, από την αρχή ακόμη της Βρετανικής Εντολής, οι Ιουδαίοι της Παλαιστίνης απαιτούσαν κοσμική (secular) πολιτική αυτοδιοίκηση. Η εντολοδόχος Διοίκηση ενέδωσε και, έτσι, την 16^η Ιουλίου 1927 δημοσιεύθηκε το **Καταστατικό της Οργάνωσης της Ιουδαϊκής Κοινότητας**. Τοιουτοτρόπως μπαίνουν τα θεμέλια ενός σκιώδους κράτους (με βλέμμα στο μέλλον και το τέλος της Εντολής) και όπου, ταυτόχρονα, συστατικό στοιχείο της Κοινότητας δεν είναι άλλο παρά η Ιουδαϊκή ταυτότητα των μελών της. Τι είναι Ιουδαϊκή ταυτότητα; Μα, ακόμη και σήμερα, αυτό ταλανίζει.¹⁵ Ήδη από τα μέσα της περιόδου της Βρετανικής Εντολής το ΑρχιΡαββινάτο παίζει και πολιτικό ρόλο και μας δίνει μια πρόγευση του τι μέλει γενέσθαι.¹⁶

Σημείωση: Σχεδόν αμέσως με την έναρξη της Εντολής (για παράδειγμα το 1921) υπήρξε αντίδραση των Μουσουλμάνων και Χριστιανών ενάντια στη μετανάστευση Ιουδαίων. Δέστε **εδώ** αναφορές του Προξενείου των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ της Παλαιστίνης σχετικές με ληφθείσα επιστολή από την Εκτελεστική Επιτροπή του Αραβικού (Χριστιανικού και Μουσουλμανικού) Κογκρέσου της Παλαιστίνης. Επί Οθωμανικής κυριαρχίας δεν ετίθετο τέτοιο θέμα διότι όλοι ήταν Οθωμανοί Υπήκοοι ενώ από το 1925 και εντεύθεν θα αποδίδονταν

¹⁵ Βλέπε λ.χ. ένα πρόσφατο άρθρο:

Elisabeth MARTEU, interview parue sur RFI, Propos recueillis par Tirthankar Chanda, *Israël est un Etat démocratique pour les juifs et un Etat juif pour les Arabes*, Institut français des relations internationales (<https://www.ifri.org/print/14571>), 14 Μαΐου 2018

¹⁶ Από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Εντολοδόχου Βρετανικής Διοίκησης:

Διάταγμα (Ιουδαϊκής) Θρησκευτικής Κοινότητας 1934
Ραββινικοί Αξιωματούχοι και Ραββίνοι 1936

Shulamit Eliash, *The Political Role of the Chief Rabbinate of Palestine during the Mandate: Its Character and Nature*, *Jewish Social Studies*, Vol. 47, No. 1, pp. 33-50, Indiana University Press, 1985

Παλαιστινιακή Υπηκοότητα.

γ. Ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ –

[Εβραϊκό Πρακτορείο] (από 1947 και τα πρώτα χρόνια)

Επί τροχάδην [fast forward] στο έτος 1947. Στις 19 Ιουνίου 1947 ο Δαβίδ Μπεν Γκουριόν απέστειλε, εκ μέρους του Διευθυντηρίου [Executive – Εκτελεστική Αρχή] του **Εβραϊκού Πρακτορείου** (σκιώδης κυβέρνηση σε αναμονή) μια Επιστολή προς την **Αγκουντά Ισραέλ** η οποία παραμένει στην Ιστορία ως Το Σύμφωνο [σύμβαση] του **Στάτους Κβο**¹⁷.

Η Συμφωνία Status-Quo παρείχε ένα πλαίσιο για τον καθορισμό των κανόνων που θα διέπουν τη σχέση εκκλησίας και κράτους στο Ισραήλ από το 1948 και μετά. Το πλαίσιο εμφανίστηκε σε μια επιστολή που εστάλη, στις 19 Ιουνίου 1947, από τον David Ben-Gurion, Πρόεδρο της Εκτελεστικής Αρχής του Εβραϊκού Πρακτορείου, στον Υπέρ-Ορθόδοξο Παγκόσμιο Οργανισμό **Agudat Israel** – «Ένωση του Ισραήλ»¹⁸ (εδρεύει στο Ισραήλ). Η επιστολή περιέγραφε τις θέσεις του Εβραϊκού Πρακτορείου («η κυβέρνηση εν αναμονή» του εβραϊκού κράτους που θα ιδρυθεί στις 14 Μαΐου 1948) σε σχέση με τον «Ιουδαϊκό Χαρακτήρα» του Ισραήλ.

¹⁷ R. Gottschalk, *Personal Status and Religious Law in Israel*, The International Law Quarterly, Vol. 4, No. 4 (Oct., 1951), pp. 454-461, Published by: Cambridge University Press on behalf of the British Institute of International and Comparative Law, 1951

R. Gottschalk, *Personal Status and Religious Law in Israel (Addendum)*, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 3, No. 4 (Oct., 1954), pp. 673-677, Published by: Cambridge University Press on behalf of the British Institute of International and Comparative Law, 1954

Ervin Birnbaum, *The Politics of Compromise: State and Religion in Israel*, Doctoral Dissertation, Columbia University, New York, 1968

David D. Sommer, *Religion and State: The Origins and Development of the Status Quo*, Doctoral Dissertation, New School for Social Research, New York, 1980

Daphne Barak-Erez, *Law and Religion Under the Status Quo Model: Between Past Compromises and Constant Change*, Cardozo Law Review, Vol. 30, No. 6, σελίδες 2495-2507, 2009

Yated Neeman's Jewish history, *Israel's Status Quo Agreement*, The Strange Side of Jewish History, Posted on December 13, 2012 by David

Ruth Lichtenstein, *ISRAEL_The History of the 'Status Quo' Agreement*, Hamodia, Tuesday, December 31, 2013

¹⁸ Alan L. Mittleman, *The Politics of Torah: The Jewish Political Tradition and the Founding of Agudat Israel*, 218 σελίδες, SUNY Press, 1996

Επιπλέον Σχετικά Πονήματα:

S. Clement Leslie, *The Rift in Israel: Religious Authority and Secular Democracy*, 198 σελίδες Routledge Taylor & Francis, New York, 1971

Guy Ben-Porat, *Between State and Synagogue: The Secularization of Contemporary Israel*, 284 σελίδες, Cambridge University Press, Cambridge, 2013

Yuval Elizur and Lawrence Malkin, *The war within: Israel's ultra-orthodox threat to democracy and the nation*, 163 σελίδες, The Overlook Press, Peter Mayer Publishers, Inc., 2013

Τέσσερις ημέρες νωρίτερα, στις 15 Ιουνίου 1947, η Ειδική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Παλαιστίνη (UNSCOP)¹⁹ ξεκίνησε τη διερευνητική της περιοδεία στην Παλαιστίνη, και ο **Μπεν Γκουριόν** απέστειλε την επιστολή στο πλαίσιο των προσπαθειών του να δημιουργήσει ένα ενωμένο Εβραϊκό²⁰ μέτωπο το οποίο θα υποστήριζε τη Σιωνιστική θέση. Αν και πολλές πτυχές της συμφωνίας έχουν τροποποιηθεί από το 1947, η αρχή την οποία πρεσβεύει και υπογραμμίζει, παραμένει ένας κεντρικός πυλώνας ρύθμισης της σχέσης εκκλησίας και κράτους στο Ισραήλ.

Το Στάτους Κβο παραχωρούσε, μεταξύ άλλων, το σύνολο σχεδόν του οικογενειακού δικαίου στο **Αρχι Ραββινάτο του Ισραήλ** (δέστε **εδώ** το Status Quo καθώς και μια επιπλέον επιστολή – και αυτή επιβαρυντική για τη θέση της Ιουδαίας Γυναίκας στο νεοσύστατο κράτος. Επίσης **Το Δομικό Πλαίσιο για την Θρησκευτική – Πολιτική αμοιβαία προσαρμογή (στα Ελληνικά)** του Στάτους Κβο). Ουσιαστικά συνέχιζε, με άλλον «μανδύα», το σύστημα Μιλλέτ αλλά μεταλλαγμένο σε ένα θρησκευτικό – εθνικό – οιονεί κοσμικό [quasi secular] μόρφωμα.²¹

Το ανωτέρω Στάτους Κβο πρέπει να συνδυαστεί, άμεσα, με την πρώτη Νομοθετική Διάταξη της Προσωρινής Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, με τίτλο «**Διάταγμα Νομοθεσίας και Διοίκησης – Law and Administration Ordinance**» με Αριθμό 1 του έτους 5708–1948. Το «ζουμί» κρύβεται στο 4^ο Κεφάλαιο με τίτλο «**Ο Νόμος**» και στο Άρθρο 11 με τίτλο «**Υφιστάμενος Νόμος**» το οποίο αναφέρει ότι:

Ο Νόμος ο οποίος ίσχυε στην Παλαιστίνη την 5^η Ιγιάρ 5708 (14 Μαΐου 1948) θα παραμείνει εν ισχύ, εφόσον δεν υφίσταται τίποτε το απεχθές ως προς αυτό το Διάταγμα ή ως προς άλλους νόμους οι οποίοι μπορεί να θεσπιστούν από ή εκ μέρους του Προσωρινού Συμβουλίου του Κράτους, και υποκείμενος (ο Νόμος

¹⁹ *United Nations Special Committee on Palestine 1947* Αναφορά (**εδώ1** & **εδώ2**)

²⁰ Είναι πρόπον να αναφερόμαστε στον Ιουδαϊσμό στο Ισραήλ ως Ισραηλινό Ιουδαϊσμό ως τέτοιον ειδάλλως μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτός διαμορφώνει και την Ιουδαϊκότητα των μη Ισραηλινών Ιουδαίων. Αλλά, από θεμελίωσης του Κράτους, ο Ιουδαϊσμός δεν ήταν ποτέ ένας και μοναδικός. Βλέπε λ.χ. :

Shlomo Deshen, *Israeli Judaism: Introduction to the Major Patterns*, Vol. 9, No. 2, σελίδες 141-169, *Cambridge University Press*, April 1978

²¹ Ενδιαφέρον έχει το πώς θα διαμορφώνονταν και στο ιστορικό αφήγημα του νεοσύστατου κράτους: ποιοι θα ήταν οι θεμελιακοί μύθοι της δημόσιας εκπαίδευσης; Ποια η θέση της θρησκείας, του Ιουδαϊσμού, της ιστορίας των Ιουδαίων και του Ιουδαϊκού λαού, του Σιωνισμού, της Ισραηλινόαραβικής διαμάχης καθώς και άλλων περιστάσεων της εποχής; Yohanan Manor, Naomi Vered, *De la nation juive à l'État d'Israël*, *Outre-Terre*, σελίδες 313-326, vol. 3, no. 12, 2005

ο οποίος ισχυε) σε τέτοιες τροποποιήσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη θεμελίωση του Κράτους και των Αρχών [Authorities] του.²²

Το συμπέρασμα είναι (και με δεδομένο ότι το Ισραήλ δεν έχει Σύνταγμα αλλά μόνο, αποκαλούμενους, Βασικούς Νόμους) ότι συνεχίζει η καθεστηκία τάξη των Θρησκευτικών Κοινοτήτων οι οποίες θεσμοθετήθηκαν επί Βρετανικής Εντολής σε αντικατάσταση – τροποποίηση – εκσυγχρονισμό του συστήματος Μιλλέτ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το Ισραήλ αναγνωρίζει μόνο συγκεκριμένες Θρησκευτικές Κοινότητες – Θρησκευόμενα. Όσον αφορά τον Ιουδαϊσμό, το νεοϊδρυθέν κράτος έγινε αυτόματα ο κληρονόμος και συνεχιστής της Ιουδαϊκής Κοινότητας όπως αυτή διαμορφώθηκε και μεταλλάχθηκε από το 1927 έως το 1948. Με αυτή τη διευθέτηση «βολεύεται» ιδιαίτερα το ΑρχιΡαββινάτο διότι, αυτόματα, αναγνωρίζεται **μόνον ένας** Ιουδαϊσμός, ο Ορθόδοξος του Ραββινάτου!

Σημείωση: Η Ιουδαϊκή κοινωνία του Ισραήλ ήταν δεκτική και δεν αντέδρασε στην επιβολή των περιοριστικών μέτρων (νομοθετικών και μη) τα οποία απορρέανε από την εφαρμογή του στάτους κβο ίσως για τους εξής λόγους: Πρώτον, το Εργατικό Κόμμα, το οποίο είχε εκδώσει το status quo, ήταν το κυβερνών κόμμα μέχρι το Κόμμα Λικούντ του Μεναχέμ Μπεγκίν να κερδίσει τις εκλογές το 1977. Δεύτερον, εκείνες τις εποχές οι περισσότεροι Εβραίοι ήταν πιο “παραδοσιακοί” από σήμερα και, τρίτον, ίσως το λαό τον ενδιέφερε περισσότερο η επίτευξη εθνικής ενότητας (έστω και μέσα από ένα αυστηρό εθνικό – θρησκευτικό πλαίσιο). Επίσης, τα δικαστήρια ήταν λιγότερο διατεθειμένα από σήμερα να αμφισβητήσουν τους κανόνες και τους κανονισμούς που προκάλεσε το status quo.

Εδώ κλείνει η βραχεία ιστορική ανασκόπηση και συνεχίζουμε με το τι ισχύει στο Ισραήλ για τους Ιουδαίους. Συνεχίζουμε με την Εισαγωγή.

Εισαγωγή _ Συνέχεια: Τι ισχύει στο Ισραήλ

²² Η μη ύπαρξη Συντάγματος σε συνδυασμό και με το Διάταγμα Νομοθεσίας και Διοίκησης με αριθμό 1 επέτρεπε, και συνεχίζει να επιτρέπει, την κατά το δοκούν επίκληση και εφαρμογή, πολλές φορές, κανόνων και άλλων στοιχείων του σώματος – corpus νομοθετικού περιεχομένου της περιόδου της Βρετανικής Εντολής. Για παράδειγμα, συνήθως η Διοίκηση επικαλείται Διατάγματα Επιβολής Τάξης όταν σημειώνονται ταραχές.

[49 Emergency Orders derived from Law and Administration Ordinance 1948](#) (2007)

Brewer J.D., Wilford R., Guelke A., Hume I., Moxon-Browne E., *The Police, Public Order and the State: Policing in Great Britain, Northern Ireland, the Irish Republic, the USA, Israel, South Africa and China* 2^η έκδοση, 278 σελίδες, **για το Ισραήλ σελίδες 130-156**, Palgrave Macmillan, 1996

John Kifner, [4 Palestinians Linked to Protests Are Expelled to Lebanon by Israel](#), *The New York Times*, 14 Ιανουαρίου 1988 ([εδώ-άρθρο](#), [εδώ-σελ1](#), [εδώ-σελ2](#))

Περιληπτικά, όπως ήδη προαναφέραμε, στο Ισραήλ ΔΕΝ αναγνωρίζεται το **ατομικό** δικαίωμα της Θρησκευτικής Ελευθερίας, όταν το κράτος δεν έχει θεσμοθετήσει τον Πολιτικό Γάμο και όταν δεν αναγνωρίζει ως νόμιμους γάμους όσους τελέστηκαν (ή τελούνται) από Ραββίνους του συντηρητικού ή/και του μεταρρυθμιστικού Ιουδαϊσμού – **πολιτική Διακρίσεων**.²³

Συνοψίζοντας, μέχρι εδώ, παρατηρούμε ότι, στο Ισραήλ, θεμέλιος λίθος, για όλα όσα σχετίζονται με Θρησκεία γενικά και με τον Ιουδαϊσμό ειδικότερα, είναι το “εκμοντερνισμένο” Οθωμανικό σύστημα των Μιλλέτ όπως αυτό κληρονομήθηκε, κατ’ ουσία ως καταπίστευμα, από τη Βρετανική Εντολή. Το Ισραήλ, στο όνομα της Δημοκρατίας, αναγνώρισε και άλλες Χριστιανικές Κοινότητες: 10 είναι αναγνωρισμένες επίσημα αλλά και άλλες μικρές Χριστιανικές ομάδες είναι ελεύθερες και ως τα προς τη λατρεία τους. Και να φανταστείτε ότι, εάν δεν λάβουμε υπόψιν τους κρυπτό Χριστιανούς Ρώσους (οι οποίοι μετανάστευσαν σαν Ιουδαίοι), ο Χριστιανικός πληθυσμός στο Ισραήλ δεν ξεπερνά το 3%! Εντούτοις η ίδια ελευθερία δεν ισχύει για τους Ιουδαίους Ισραηλινούς. Όλες και όλοι είναι δέσμιες/οι του Ορθόδοξου Ραββινάτου το οποίο αυτοανακηρύχτηκε και σε παγκόσμιο όργανο για να γνωματεύει θρησκευτικού περιεχομένου ερωτήματα όπως πχ. το ποιος είναι Ιουδαίος! Το “ωραίο” είναι ότι από πουθενά δεν προκύπτει Ιεραρχικό Ιερατείο διότι Ραββίνος είναι δάσκαλος και όχι Ιερέας. Ταυτόχρονα, παραδοσιακά και ιστορικά, η ιδιότητα του Ιουδαίου αποκτάται με τη γέννηση και όχι με κάποια άλλη διαδικασία όποια και εάν είναι αυτή, εκτός βέβαια των περιπτώσεων εκούσιας θρησκευτικής αλλαγής [conversion].²⁴ Αξιωματικά λοιπόν δεν μπορεί να

²³ Allan C. Brownfeld, *Israel Discriminates Against Non-Orthodox Jews as Well as Against Muslims and Christians*, The Washington Report on Middle East Affairs, pp. 50-51, Vol. 32, Issue 4, Washington, May 2013

Επιπλέον μερικά συναφή και ενδεικτικά Άρθρα είναι (μεταξύ άλλων) τα εξής:

Hal Lehrman, *Religion by Fiat in Israel. Ben Gurion Tacks around the Church-State Issue*, σελίδες 110-117, Commentary, 8, 1949

R. Gottschalk, *Personal Status and Religious Law in Israel*, σελίδες 454-461, The International Law Quarterly, Vol. 4, No. 4, published by: Cambridge University Press on behalf of the British Institute of International and Comparative Law, October 1951

R. Gottschalk, *Personal Status and Religious Law in Israel*, σελίδες 673-677, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 3, No. 4, published by: Cambridge University Press on behalf of the British Institute of International and Comparative Law, October 1954

Izhak England, *Law and Religion in Israel*, σελίδες 185-208, The American Journal of Comparative Law, Vol. 35, No. 1, Oxford University Press, Winter 1987

²⁴ Για τις Βασικές Αρχές του Ιουδαϊσμού δείτε τα κατωτέρω:

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, Παναγιώτης Παχής, Αγγελική Ζιάκα, 2018_ *Βασικές Αρχές του Ιουδαϊσμού: Κοινές Αξίες με τον Χριστιανισμό (επικαιροποιημένη)*, Θεολογική Σχολή – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2018

υφίσταται διαβάθμιση ως προς το “πόσο” Ιουδαίος είναι κάποιος ή, αντίστοιχα, ούτε μέτρο σύγκρισης ή μέτρο ποσοτικότητας.

Αστικός κώδικας με την έννοια των Συντεταγμένων Ευρωπαϊκών Δημοκρατιών δεν υπάρχει. Τα ατομικά δικαιώματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις δικαιοδοσίες της ΑρχιΡαββινείας είναι σεβαστά αλλά έως εκεί. Γάμοι, διαζύγια κτλ. έχουν εκχωρηθεί στις Θρησκευτικές Κοινότητες. Επιπλέον ισχύει το παράδοξο να είναι ή/και να θεωρείται κάποιος Ιουδαίος σε άλλη χώρα αλλά, για το Ισραήλ, η ΑρχιΡαββινεία είναι αυτή που αποφασίζει τελικά. Επίσης η ΑρχιΡαββινεία δεν αναγνωρίζει Ιουδαϊκούς γάμους τελεσθέντες από Συντηρητικούς ή Μεταρρυθμιστές Ραββίνους σε χώρες εκτός Ισραήλ (αλλά και να τελεστούν γάμοι μέσα στο Ισραήλ από μη Ορθόδοξους Ραββίνους δεν ισχύουν). Όπως προείπαμε, Πολιτικός Γάμος στο Ισραήλ δεν υφίσταται. Έτσι, πολλά ζευγάρια, είτε του ιδίου θρησκευάτος είτε διαφορετικού, επιλέγουν να παντρεύονται στο εξωτερικό. Οι γάμοι αυτοί αναγνωρίζονται²⁵ (σε αντίθεση με το οξύμωρο το οποίο ίσχυε στην Ελλάδα μέχρι το 1982 όπου πολιτικοί γάμοι τελεσθέντες νομίμως στο εξωτερικό δεν αναγνωρίζονταν).

Η σημασία όλων των ανωτέρω για τους Ιουδαίους Ισραηλινούς (και όχι μόνον) είναι πρόδηλη. Ένα “απλό” παράδειγμα είναι η διαμονή και η διατροφή σε ξενοδοχεία, τα περισσότερα των οποίων τηρούν τους διατροφικούς κανόνες [εντολές] καθώς και την αργία του Σαββάτου [Σσαμπάτ] έτσι όπως καθιερώθηκε με την Αλαχά (ο “τρόπος” ή ο Ιουδαϊκός Νόμος)²⁶. Στο εστιατόριο του Ξενοδοχείου τηρούν το Κασσέρ, δεν έχει την επιλογή ο εστιαζόμενος να παραγγείλει χοιρινό κρέας, φιλετάκια αλλά κρεμ κτλ. Στο πρωινό δεν έχει επιλογή για μπέικον ή τα άλλα συνήθη αλλαντικά. Το Σάββατο όλα είναι κρύα διότι απαγορεύεται

Πωλ Ισαάκ Χάγουελ, Παναγιώτης Παχής, Αγγελική Ζιάκα, 2019 _ *Εβραίοι Έλληνες: Διδάσκοντας για τους γνωστούς – αγνώστους. Σχόλια και addenda στα κείμενα των Φακέλων του Μαθήματος των Θρησκευτικών για τον Ιουδαϊσμό_ Addenda: 1. Ιουδαίοι στο Ισραήλ & 2. Ο Μεσσίας στον Ιουδαϊσμό*, Θεολογική Σχολή _ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 10 Μαΐου 2019

²⁵ Yitshak Cohen, *Recognition or Non-Recognition of Foreign Civil Marriages in Israel_ National Report*, *Yearbook of Private International Law*, σελίδες 321-340, Volume 18, 2016/2017

²⁶ *The literature of the sages_ Part 1_ oral torah, Alaha f_1987_ Αλαχά* σελίδες 121-210, 1987
Gerald J. Blidstein, *HALAKHA*, in Shmuel Trigano, *La civilisation du judaïsme*, σελίδες 153-166, Editions de l'Éclat, Paris, 2012 (στα Γαλλικά)
Phillip Ackerman-Lieberman, *Comparison between the Halakha and Shari'a*, (Κεφάλαιο Βιβλίου) σελίδες 683-700, από το βιβλίο:
Abdelwahab Meddeb, Benjamin Stora, Jane Marie Todd, Michael B. Smith, *A History of Jewish-Muslim Relations: From the Origins to the Present Day*, 1148 σελίδες, Princeton University Press, Princeton, 2013

να θέσει σε λειτουργία ο εργαζόμενος ηλεκτρικές συσκευές.²⁷ Για το Σάββατο οι ανελκυστήρες λειτουργούν αυτόματα για να μην χρειαστεί ο επιβάτης να πατήσει κουμπί. Και όλα τα ανωτέρω συνήθως υπό Ραββινική εποπτεία ανεξάρτητα με το αν οι ένοικοι είναι ή όχι Ιουδαίοι ή, ακόμα, εάν επιλέγουν (οι Ιουδαίοι) να μη τηρούν τους διατροφικούς κανόνες ή τα της αργίας του Σαββάτου. Για να γίνει πιο κατανοητό το παράδειγμα, φανταστείτε να είχε εκχωρήσει η Πολιτεία στην Αρχιεπισκοπή το δικαίωμα να απαγορεύει στα εστιατόρια να παραθέτουν [σερβίρουν] εδέσματα από κρέας κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής!

Παρακάτω θα εξειδικεύσουμε και θα αναλύσουμε ιεραρχικά τα κυριότερα και, συνάμα, σημαντικότερα θέματα τα οποία άπτονται της θρησκευτικής ιδιοτικότητας και ελευθερίας επιλογής του Ιουδαίου Ισραηλινού πολίτη (και εμμέσως του μη Ιουδαίου Ισραηλινού). Όπως ήδη αναφέραμε επανειλημμένως όλα πηγάζουν από την εκχωρηθείσα στην ΑρχιΡαββινεία ισχύ στο όχι μόνο να διαφεντεύει τα του οικογενειακού δικαίου και άλλα αλλά και να ενεργεί, με δικιά της πρωτοβουλία, στο να διαμορφώνει, και να θέλει να διαμορφώνει, τις ανθρώπινες κοινωνικές σχέσεις και, εν τέλει, την ίδια τη μορφή και εκφάνσεις της κοινωνίας. Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας είναι η ταύτιση του Ιουδαϊσμού με μια Ιουδαϊκή Εθνότητα για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω.

Τα θέματα αυτά είναι **1α**. Η Ιουδαϊκή ταυτότητα, **1β** Ισραηλινός, Λαός, Εθνότης, Υπήκοος – Πολίτης, **2**. η Περιτομή των αρρένων νεογνών, **3**. ο Γάμος, **4**. το Διαζύγιο. Επίσης, **5**. Ιδιαιτερότητα του Ισραήλ για τους Ιουδαίους αποτελεί και ο διαχωρισμός (με τις υφέρπουσες διακρίσεις) στους Ασκεναζίμ, Σεφαραδίτες και Μιζραχίμ. Τέλος, θα αναφερθούμε στον τελευταίο **6**. Βασικό Νόμο του 2018, αυτόν του Ισραήλ: Έθνος – Κράτους του Ιουδαϊκού Λαού.

1α. Ποιός είναι Ιουδαίος; – Ιουδαϊκή Ταυτότητα

Το (αιώνιο) ερώτημα στον Ιουδαϊσμό είναι το ποιος/ποια (αλλά και τι) είναι Ιουδαίος/Ιουδαία και, κατ' επέκταση, ποια είναι η Ταυτότητα του Ιουδαϊσμού. Οι όροι στα Αγγλικά είναι, αντίστοιχα, **Who is a Jew / What is a Jew** και **Jewish Identity**. Η αφετηρία της ταυτότητας του Ιουδαίου/της Ιουδαίας είναι η γέννηση. Η Αλαχά δέχεται ότι μόνο το παιδί Ιουδαίας μάνας είναι Ιουδαίος/α. Αν και η Αλαχά είναι παράδοση, εντούτοις έχει παραμείνει, στον Ορθόδοξο Ιουδαϊσμό, στατική και όχι δυναμική και μεταβαλλόμενη ή/και συμπληρωνόμενη ανάλογα και σύμφωνα με την

²⁷ Βλέπε Ηλεκτρικές Συσκευές με ενσωματωμένη δυνατότητα λειτουργίας Σαββάτου [[Sabbat Mode](#)] (20211222)

εξέλιξη του κόσμου και της κοινωνίας²⁸. Λόγω της απόκτησης της ιδιότητας του Ιουδαίου με τη γέννηση δεν νοείται ούτε και προβλέπεται προσηλυτισμός. Αλλά, στις περιπτώσεις εκούσιας αλλαγής θρησκευματος, η διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει αυτός/αυτή που θέλει να γίνει Ιουδαίος/Ιουδαία είναι σχετικά μακριά, προϋποθέτει μελέτη, αποδοχή από Ραββινικό Συμβούλιο, καθαρτήρια εμβάπτιση σε δεξαμενή με τρεχούμενο νερό (**μικβέ**) για τις γυναίκες, **περιτομή** για τους άνδρες. Αυτά για τον Ορθόδοξο Ιουδαϊσμό. Και επειδή το θέμα μας είναι οι Ιουδαίοι στο Ισραήλ, η ΑρχιΡαββινεία είναι αυτή, καλώς ή κακώς, η οποία αποφασίζει εάν κάποιος/α είναι Ιουδαίος/α ή/και εάν έγινε σωστά η διαδικασία αλλαγής θρησκείας (δηλαδή σύμφωνα με τις δικές της απαιτήσεις και οδηγίες). Είναι αυτονόητο ότι δεν αναγνωρίζονται “Ιουδαιοποιήσεις” οι οποίες τελέστηκαν από, λ.χ., Μεταρρυθμιστές Ραββίνους στις ΗΠΑ.

Το θέμα είναι σημαντικό διότι εάν κάποιος δεν είναι Ιουδαίος, όπως τον θέλει το Ραββινάτο, τότε δεν λογίζεται ως τέτοιος και δεν έχει δικαίωμα να μεταναστεύσει στο Ισραήλ και να γίνει Ισραηλινός.²⁹

²⁸ Η μητέρα είναι ο σίγουρος γονέας ενός τέκνου. Σήμερα ωστόσο, με τη χρήση του DNA η ταυτότητα του πατρός αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας. Γιατί λοιπόν να μη λογίζεται ως Ιουδαίος και το τέκνο Ιουδαίου πατέρα;

²⁹ **Ποιος είναι Ιουδαίος; Τι είναι Ιουδαίος; _ Ποια και τι είναι Ιουδαϊκή Ταυτότητα - Ιουδαϊσμός**

Solomon Zeitlin, *Who Is a Jew? A Halachic-Historic Study*, *The Jewish Quarterly Review*, Vol. 49, No. 4 (Apr., 1959), σελίδες 241-270, Published by: University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1959

Ralph Segalman, *Jewish Identity Scales: A Report*, *Jewish Social Studies*, Vol. 29, No. 2 (Apr., 1967), σελίδες 92-111. Published by: Indiana University Press, Bloomington, 1967

Eliezer Ben-Rafael, *JEWISH IDENTITIES: Fifty Intellectuals Answer Ben Gurion*, 422 σελίδες, Brill, Leiden, 2002

Σημείωση: Το 1958, ο τότε Πρωθυπουργός Δαβίδ Μπέν-Γκουριόν απέστειλε επιστολές σε επιφανείς Ιουδαίους σε όλο τον κόσμο ζητώντας τους να του εκθέσουν, με επιστολές, τις απόψεις τους για το ποιος είναι Ιουδαίος. Αυτό συνέβη λόγω των προβλημάτων που ανακύπτανε συνέχεια (και συνεχίζουν να ανακύπτουν) με την εφαρμογή του Νόμου της Επιστροφής – Law of Return.

Eliezer Ben-Rafael, Yosef Gorny, Yaacov Ro'i Editors, *Contemporary Jewries: Convergence and Divergence*, 412 σελίδες, Brill, Leiden, 2003

Susan A. Glenn, Naomi B. Sokoloff editors, *Boundaries of Jewish Identity*, 259 σελίδες, University of Washington Press, Seattle, 2010

[Jewishness] _ Who is a Jew? Competing answers to an increasingly pressing question, *The Economist International*, London, Jan 11th 2014 edition

Aaron J. Hahn Tapper, *Judaisms: A Twenty-First-Century Introduction to Jews and Jewish Identities*, 277 σελίδες, University of California Press, Berkeley, 2016

Shalom Goldman, *David Ben-Gurion Asks 51 Jewish Scholars: 'Who Is a Jew?' On the 45th anniversary of the Israeli statesman's death, the confounding national problem of identity*, *Culture News - Tablet*, November 30, 2018 {δείτε τη σημείωση πιο πάνω}

Πέραν της ιδιότητας του Ιουδαίου αυτής καθαυτής, ταλανίζει αενάως το αν ο Ιουδαϊσμός είναι θρησκευτική ή εθνοτική ταυτότητα ή και τα δυο. Στο Ισραήλ, καθώς και σε άλλες μεγάλες κοινότητες, το ζήτημα αυτό οδηγεί στο να “ποσοτικοποιείται” η Ιουδαϊκότητα κάποιου (αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αυτό) – μετρήσιμη έναντι διαφόρων αυθαιρέτων χαρακτηριστικών, μέτρων και σταθμών! Και αυτό σε πλήρη αντιδιαστολή της ίδιας της ιδιότητας (γέννηση από Ιουδαία μητέρα) η οποία, θεμελιακά, αποκλείει κάθε ποιοτική σύγκριση μεταξύ Ιουδαίων – αποκλείει τη **διαβάθμιση**³⁰.

Όπως ήδη αναφέραμε, μια συνέπεια της μη αποδοχής της Ραββινείας ότι κάποιος/κάποια είναι Ιουδαίος/α (για αυτούς/ές που προέρχονται από το εξωτερικό) είναι ότι, ακριβώς επειδή δεν θεωρούνται πραγματικοί Ιουδαίοι, δεν έχουν δικαίωμα αυτόματης μετανάστευσης στο Ισραήλ (Ο Νόμος της Επιστροφής του 1950)³¹.

Τα τελευταία χρόνια η ΑρχιΡαββινεία άρχισε να χρησιμοποιεί την ανάλυση του DNA³² (γενετικού υλικού) για να αποφανθεί περί της Ιουδαϊκής προέλευσης – ταυτότητας κάποιας / ου³³. Πέραν από τα αμφίβολα αποτελέσματα (δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά) η ενέργεια αυτή ενδυναμώνει (επιρρωνύει) τη συγχώνευση της θρησκείας με την εθνότητα και παραβιάζει κατάφορα την προσωπική πίστη. Το Ανώτατο Δικαστήριο ενέκρινε την πρακτική αυτή με την απόφαση του να απορρίψει προσφυγή ενάντια.³⁴

Sergio Della Pergola, Uzi Rebhun Editors, *Jewish Population and Identity: Concept and Reality*, 262 σελίδες, Studies of Jews in Society 1, Springer, Berlin, 2018

³⁰ Δέστε **απόφαση** του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου (2009) για το ποιος/ποια είναι ή/και λογίζεται Ιουδαίος/Ιουδαία.

³¹ Ο Νόμος τροποποιήθηκε το 1970 και έγινε λίγο πιο ελαστικός. Σε αυτό συνετέλεσε ότι το Κράτος ήθελε να αυξήσει τον Ιουδαϊκό πληθυσμό με μετανάστευση
Ο Νόμος της Επιστροφής 1950 και 1970

Ruth Gavison, *The Law of Return at Sixty Years: History, Ideology, Justification*, 163 σελίδες, [Position Paper], The Metzilah Center for Zionist, Jewish, Liberal and Humanist Thought, Jerusalem, 2010, 21 July 2020

³² Editorial, *Rosalind Franklin was so much more than the ‘wronged heroine’ of DNA*, *Nature* 583, 492

³³ Ian V. McGonigle, Lauren W. Herman, *Genetic citizenship: DNA testing and the Israeli Law of Return*, *Journal of Law and the Biosciences*, σελίδες 469–478, Oxford University Press, 17 June 2015

Oscar Schwartz, *What does it mean to be genetically Jewish? DNA tests have been used in Israel to verify a person’s Jewishness. This brings a bigger question: what does it mean to be genetically Jewish? And can you prove religious identity scientifically?*, *The Guardian*, Thu 13 Jun 2019

³⁴ Aaron Rabinowitz, *Israeli High Court Allows DNA Testing to Prove Judaism*, *Haaretz*, 24.01.2020

Israel court upholds DNA testing to prove Judaism, *MEMO - Middle East Monitor*, January 27, 2020

1B. Ισραηλινός Υπήκοος – Πολίτης, Εθνότητα, Nationality, Λαός, Υπηκοότητα

Στο Ισραήλ υφίσταται ένας μοναδικός στον κόσμο συμφυρμός διαφόρων συγκεκριμένων και αφηρημένων εννοιών κύρια για τους Ιουδαίους οι οποίες επηρεάζουν και τους μη Ιουδαίους. Όσον αφορά τη θρησκεία ισχύει ο τεχνητός διαχωρισμός σε **Α.** τους Θρήσκους (Ντατί, πληθ. Ντατίμ), **Β.** τους Κοσμικούς [Secular] (Χιλονί, πληθ. Χιλονίμ), **Γ.** τους Παραδοσιακούς (Μαζορατί, πληθ. Μαζορατίμ) – οι Παραδοσιακοί είναι οι Μιζραχίμ (=εξ Ανατολών και Βόρειας Αφρικής, ουσιαστικά μη Ευρωπαϊκής καταγωγής όπως οι Ιουδαίοι από το Μαρόκο, το Ιράν αλλά και αυτούς από το Αζερμπαϊτζάν ή το Ιράκ ή την Αίγυπτο: εδώ μπερδεύεται η θρησκευτική ταυτότητα με την εθνικό γεωγραφική καταγωγή). Τέλος **Δ.** υπάρχουν οι Χαρεντί (πληθ. Χαρεντίμ) όρος ο οποίος μεταφράζεται, γενικά, ως Υπερορθόδοξος, κάτι άτοπο διότι προϋποθέτει διαβάθμιση Ιουδαϊκότητας. Μια αναγνωρίσιμη ομάδα Χαρεντί είναι οι Χασιντίμ.³⁵ Όσο για τους Αιθίοπες είναι απλά . . . Αιθίοπες!³⁶

Η “ανάγκη” να οικοδομήσει το κράτος μια εθνική ταυτότητα του πλειοψηφικού Ιουδαϊκού πληθυσμού, στα πρότυπα των εθνών–κρατών, ώθησε τους κρατούντες στην εργαλειοποίηση του κοινού θρησκευάτος και την αναγκαστική “αφομοίωση” σε ένα νέο πρότυπο. Ενώ το όραμα των Σιωνιστών ήταν μια κοσμική κοινωνία, η επίτευξη του στόχου επέβαλε την ταύτιση του θρησκευάτος, κάτι το τελείως προσωπικό, με την αφηρημένη έννοια της εθνότητας.

Ποια είναι αυτή η εθνότητα; Δεν είναι άλλη από . . . Ιουδαϊκή (αντατιγιούτ). Και εδώ αρχίζουν οι “εκπτώσεις” ως προς τα γνωρίσματα ενός συντεταγμένου Κράτους. Το έγγραφο των ταυτοτήτων, για αρκετές δεκαετίες, έφερε την ένδειξη λεόμ (ή λεόμ) δηλαδή εθνότητα (ακριβέστερα στα Αγγλικά: ethnic nationality). Για τους Ιουδαίους (στο θρησκευμα) έγραφαν λεόμ γεουντί (ιουδαϊκή Εθνότης). Για τους μη Ιουδαίους λ.χ. τους Άραβες έγραφαν λεόμ αραμπί. Ήδη αρχίζουν διακρίσεις και ντε φάκτο διαχωρισμός σε πλειονότητες και μειονότητες³⁷

³⁵ Joyce Dalsheim, *Israel Has a Jewish Problem: Self Determination as Self Elimination*, 250 σελίδες, OXFORD UNIVERSITY PRESS (δέστε [Notes on Terms](#)), 2019

³⁶ *Les Ethiopiens d'Israël manifestent après le «meurtre» d'un des leurs par la police*, [Le Figaro avec AFP](#), 2 juillet 2019

³⁷ Don Handelman, *Contradictions between Citizenship and Nationality: Their Consequences for Ethnicity and Inequality in Israel*, [International Journal of Politics, Culture, and Society](#), Vol. 7, No. 3, σελίδες 441-459, Spring 1994

καθώς και σε πολίτες – υπηκόους αλλά όχι μέλη του Λαού³⁸. Η έννοια του Λαού ταυτίζεται με τον όρο Ιουδαίος. Προσπάθειες να εγγραφεί κάποιος/α ως Ισραηλινός πάντοτε απορρίπτονταν από το Ανώτατο Δικαστήριο.³⁹ Δεν υπάρχει Ισραηλινός Λαός (κατά το Ελληνικός Λαός), δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, Ισραηλινή Εθνικότητα (όπως ο Αγγλικός όρος nationality). Το Ισραηλινός πολίτης αντιστοιχεί μόνο ως προς την Υπηκοότητα (εζραχούτ) και κατοχή διαβατηρίου και όχι απαραίτητα ικανή συνθήκη για ένταξη και ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό ή στον Λαό. Ο Λαός είναι ο Ιουδαϊκός όπως κατοχυρώνει την πραγματικότητα νομικά πλέον ο Βασικός Νόμος του 2018. Διότι ισχύει εσαεί ότι το Ισραήλ (το κράτος) ενσαρκώνει την Εθνική Εστία του Ιουδαϊκού Λαού [National Home for the Jewish People].⁴⁰

Καθίσταται σαφές ότι η έννοια του ατόμου – πολίτη με ατομικά δικαιώματα “πάει περίπατο” στο πρακτικό σκέλος του de jure. Η ομαδοποίηση περιορίζει κάποιες από τις ελευθερίες του ατόμου. Διαχρονικά η ατομικότητα [η κοινωνία των πολιτών και η ενεργός πολιτότητα] είναι αυτή η οποία αποτρέπει και λειτουργεί ως ασπίδα σε απόπειρες χειραγώγησης του όχλου (του πλήθους).

2. Περιτομή των αρρένων νεογνών

Η περιτομή των αρρένων νεογνών αποτελεί (για τη θρησκεία) το συμβόλαιο μεταξύ του Θεού και του λαού του Ισραήλ. Βέβαια, η περιτομή, δεν παύει να είναι ένας ακρωτηριασμός. Λογική και επεξηγήσεις δε χωρούν. Σχεδόν το 98% των Ιουδαίων Ισραηλινών περιτέμνουν τα άρρενα τέκνα χωρίς δεύτερη σκέψη. Προσοχή όμως (και εδώ υπεισέρχεται η ΑρχιΡαββινεία): μεταβολή θρησκευματος [conversion] άρρενος στον Ιουδαϊσμό προϋποθέτει, για να εγκριθεί, την προηγούμενη περιτομή. Εάν όμως κάποιος γεννηθεί Ιουδαίος, τότε το Ραββινικό Δικαστήριο δεν μπορεί να επιβάλει στον γονέα την τέλεση της περιτομής διότι, σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, δεν έχει (το Ραββινικό Δικαστήριο) τέτοια δικαιοδοσία την οποίαν, στην περίπτωση της περιτομής, έχουν μόνον

³⁸ Shira Robinson, *Citizen Strangers: PALESTINIANS AND THE BIRTH OF ISRAEL'S LIBERAL SETTLER STATE*, 351 σελίδες, Stanford University Press, 2013

³⁹ *C.A. 630/70, TAMARIN v. STATE OF ISRAEL, 26(1) Piskei Din 197 (1972), Registration of Israeli or Jewish nationality; ethnic-national identity and identification; individual and national self-determination; secession*, *ISRAEL YEARBOOK ON HUMAN RIGHTS*, VOLUME 2, σελίδες 327-333, Faculty of Law Tel Aviv University, 1972

Georges Raphael Tamarin v. the State of Israel, 1972, [nakbafiles](#)

⁴⁰ Ernst Frankenstein, *The Meaning of the Term "National Home for the Jewish People"*, *The Jewish Yearbook of International Law*, σελίδες 11-41, Rubin Mass Publisher, Jerusalem, 1949

Αστικά Δικαστήρια⁴¹. Σωστά αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο διότι ειδάλλως θα ίσχυε το τραγικό, σε μια Δημοκρατική χώρα, ένα Δικαστήριο να διατάσσει την τέλεση ακρωτηριασμού με τη βία!

3. Ο Γάμος

Το 1947 το Στάτους Κβο, το οποίο προαναφέραμε, ήταν ουσιαστικά ένα μνημόνιο αμοιβαίων αντιλήψεων της τότε ηγεσίας του Παλαιστινιακού Ιουδαϊσμού και της θρησκευτικής «Ένωσης του Ισραήλ». Ωστόσο, αμέσως μετά την ίδρυση του κράτους και μέχρι τις μέρες μας κατάντησε, ούτε λίγο ούτε πολύ, σχεδόν ένα θέσφατο. Η παράγραφος γ του Δομικού Πλαισίου αναφέρει για τα Οικογενειακά Θέματα τα εξής:

Όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής αναγνωρίζουν τη σοβαρότητα του προβλήματος και τις μεγάλες δυσκολίες. Όλοι οι φορείς που εκπροσωπούνται από την Εκτελεστική Υπηρεσία του Εβραϊκού Πρακτορείου θα κάνουν ό,τι μπορεί να γίνει για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του θρησκευόμενου (ο οποίος τηρεί) σε αυτό το θέμα και να αποτρέψουν ένα ρήγμα στον Εβραϊκό λαό.

Αυτές οι γενικότητες χρησιμοποιήθηκαν ως όχημα και καταλύτης για την πλήρη εκχώρηση όλων των θεμάτων του Οικογενειακού Δικαίου στη Ραββινεία. Έτσι έχουμε (μεταξύ πολλών άλλων – και όχι μόνο σε θέματα οικογενειακού δικαίου⁴²) το Νόμο περί Αρμοδιότητας των Ραββινικών Δικαστηρίων (Γάμος και Διαζύγιο) του 1953 ο οποίος Νόμος εκχώρησε αρμοδιότητα στα Μπέθ(τ) Ντίν (κυριολεκτικά Οίκοι Κρίσεως – judgment) για γάμους και διαζύγια Ιουδαίων.

Απόρροια του ανωτέρω ήταν ότι Πολιτικός Γάμος όχι μόνο δεν ίσχυε αλλά δεν αναγνωρίζονταν (ετσιθελικά από το Ραββινάτο) και γάμοι τελεσθέντες εκτός χώρας. Όμως το Ανώτατο Δικαστήριο, στην υπόθεση **Funk Schlesinger εναντίον του Υπουργού των Εσωτερικών** της 22^{ας} Φεβρουαρίου 1963, αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι γάμοι (πολιτικοί) τελεσθέντες στο εξωτερικό ισχύουν και για το Ισραήλ.⁴³ Προσοχή όμως: Ιουδαϊκοί θρησκευτικοί γάμοι τελεσθέντες στο εξωτερικό

⁴¹ Marissa Newman, *High Court rules against coerced circumcision _ Panel overturns rabbinical court decision, says it lacks the jurisdiction to force a woman to have son undergo procedure*, *The Times of Israel*, 29 June 2014

⁴² *The Ignorance of the Chametz Law _ Just as a state cannot force its citizens who believe in the laws of kashrut to eat chametz on Passover, it must not interfere with the plates and stomachs of citizens who are not religiously observant*, *Haaretz Editorial*, 18 April 2017

⁴³ **H CJ 143/62 Funk-Schlesinger v. Minister of Interior, 17 PD 230 (1963)** (Isr.) Rivka Weill, *Israël: The Power of Understatement in Judicial Decisions*, *Annuaire international de justice constitutionnelle*, σελίδες 125-134, 30-2014, 2015. *Juges constitutionnels et doctrine - Constitutions et transitions*, 2015

υπόκεινται στην αίρεση της έγκρισης τους από την ΑρχιΡαββινεία (δηλαδή εάν τηρήθηκε σωστά το τελετουργικό και οι τύποι, εάν ο Ραββίνος ήταν Ορθόδοξος τη εγκρίσει της Ραββινείας κτλ.). Παρατηρούμε ότι η ΑρχιΡαββινεία διεκδικεί για αυτήν και το δικαίωμα της εξωχωρικότητας [extraterritorial right] σε θρησκευτικά θέματα. Κοντολογίς κάποιος/κάποια πιστεύει ότι είναι παντρεμένος/η και, ξαφνικά, μαθαίνει ότι δεν είναι!

4. Το Διαζύγιο

Ο Γάμος έχει δυο συνιστώσες: τη στιγμιαία δηλαδή την πράξη αυτή καθ' αυτή και την διαρκείας δηλαδή τον έγγαμο βίο. Ο σκόπελος που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες (και τα παιδιά) όταν θέλουν να χωρίσουν, να διαζευχθούν⁴⁴, είναι, πολλές φορές, ανυπέρβλητος. Εν ολίγοις πρέπει να πάρουν το λεγόμενο **Γκέτ** (Gett ή Get = το "έγγραφο"). Αυτό προϋποθέτει ότι ο σύζυγος συναινεί να "ελευθερώσει" τη σύζυγό του ενώπιον ενός Μπέθ Ντιν. Αλλά, κάποιες φορές, ο σύζυγος αρνείται να δώσει το Γκέτ, για λόγους, κυρίως θρησκευτικούς, τους οποίους επικαλείται, οι Ραββίνοι δεν τον πιέζουν.⁴⁵ Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που αποδεδειγμένα το

⁴⁴ Susan M. Weiss and Netty C. Gross-Horowitz, *Marriage and Divorce in the Jewish State – Israel's Civil War*, 241 σελίδες, Brandeis University Press, Waltham, Massachusetts, 2013

⁴⁵ Marilyn Ferdinand, *To Take a Wife (2004)/Shiva (2008)/Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)*, Directors / Screenwriters: Ronit Elkabetz and Shlomi Elkabetz, *Ferdy on Films*, Posted on July 14, 2015

«Γκέτ» Η ταινία που δίχασε το Ισραήλ για το Διαζύγιο [in.gr](#) 18 Φεβρουαρίου 2015

Εβραϊκός Νόμος και Διαζύγιο στο Ισραήλ του σήμερα [Καθημερινή](#) 18 Φεβρουαρίου 2015

Το «**Gett**» είναι το έγγραφο που, υπό τον εβραϊκό θρησκευτικό νόμο, κατοχυρώνει ένα διαζύγιο στο Ισραήλ και που ο άνδρας πρέπει να επιθυμεί να το χορηγήσει στη σύζυγό του. Η Βίβιαν Αμσαλέμ, είναι μια κομμώτρια που αγωνίζεται επί πέντε χρόνια να πείσει τους συντηρητικούς ραββίνους να ασκήσουν επιρροή στον σύζυγό της και να την αφήσει επιτέλους «ελεύθερη». Η ηρωίδα είναι έρμαιο των διαθέσεων του άντρα της και πρέπει να τα «βάλει» με την πατριαρχική λογική των δικαστών, που μετρά χιλιάδες χρόνια ζωής. (2014 [imdb](#)) _

Ραββινικό Δικαστήριο (Μπέθ Ντιν) αποφασίζει ότι η γυναίκα έχει δικαίωμα και τότε το (Ραββινικό) Δικαστήριο μπορεί να τιμωρήσει τον σύζυγο για την άρνησή του και να τον πιέσει έως ότου ενδώσει και δώσει το Γκέτ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς και στις περιπτώσεις όπου ο σύζυγος έχει εγκαταλείψει την οικιακή εστία και δεν ανευρίσκεται, έχουμε το φαινόμενο των “δέσμιων” γυναικών. Μια γυναίκα σε τέτοια κατάσταση “νεκρού” έγγαμου βίου είναι μια **αγκουνά**⁴⁶, δηλαδή αλυσοδεμένη ή δέσμια με άγκυρα.

Σε χώρες εκτός Ισραήλ ισχύει ο Νόμος του Κράτους. Στην Ελλάδα ισχύει ο Αστικός Κώδικας και ένα ζευγάρι μπορεί να πάρει διαζύγιο από το Αστικό Δικαστήριο. Εάν όμως έχει παντρευτεί με Ιουδαϊκό θρησκευτικό γάμο, για τη θρησκεία παραμένουν παντρεμένοι εάν δεν έχουν πάρει διαζύγιο από το Μπέθ Ντιν (κάποιας Ισραηλιτικής Κοινότητας ΝΠΔΔ εφόσον τους είχε παντρέψει Ραββίνος της ΙΚ). Τυχόν καινούργια παιδιά θεωρούνται εξώγαμα (κοινώς μπάσταρδα).

Παραδόξως στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, ενώ υπάρχει ειδικός Νόμος Γκέτ για να διευκολύνει τις γυναίκες οι οποίες έκαναν θρησκευτική τελετή γάμου και αιτούνται διαζυγίου, εντούτοις πρόσφατη απόφαση Δικαστηρίου (2017 **εδώ**) δικαίωσε σύζυγο ο οποίος αρνιόταν να δώσει το Γκέτ για θρησκευτικούς λόγους.⁴⁷ Το σκεπτικό του δικαστή ήταν ότι η Πολιτεία παραβιάζει και τη θρησκευτική ελευθερία του συζύγου αλλά, και ταυτόχρονα, παραβιάζει το διαχωρισμό Εκκλησίας – Κράτους ο οποίος **κατοχυρώνεται** από το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Αλλά και τα ζευγάρια τα οποία παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο εξωτερικό υπόκεινται και αυτά στη δικαιοδοσία των Ραββινικών Δικαστηρίων και τη διαδικασία του Γκέτ για θέματα διαζυγίου.⁴⁸

Τα παιδιά όμως τι φταίνε; Ραββινικό Δικαστήριο απομάκρυνε από την μητέρα τους δυο παιδάκια ηλικίας 5 και 8 χρονών και τα εξανάγκασε να ζουν ολοκληρωτικά [full-time] με τον πατέρα τους ο οποίος είχε καταδικαστεί παλαιότερα για βίαια εγκλήματα. Το “έγκλημα” της μητέρας; Δεν τηρούσε πια τα της θρησκείας, **δεν ήταν** πλέον (στα Αγγλικά) **observant!**⁴⁹

⁴⁶ Leo Pfeffer and Alan Pfeffer, *The Agunah in American Secular Law*, σελίδες 487-525, [A Journal of Church and State](#), ; 31, 3, Fall 1989

Irving Breitowitz, *The Plight of the Agunah: a Study in Halacha, Contract, and the First Amendment*, σελίδες 312-421, [Maryland Law Review](#), Volume 51, Issue 2 Article 4, Baltimore, 1992

⁴⁷ Michael A. Helfand, *Did a New York Judge Just Order Orthodox Women To Stay in Unwanted Marriages?* [Forward](#), January 25, 2017

⁴⁸ Zvi Triger, *Freedom from Religion in Israel: Civil Marriages and Cohabitation of Jews Enter the Rabbinical Courts*, [Israel Studies Review](#), (Association for Jewish Studies), σελίδες 1-17, Vol. 27, No. 2, SPECIAL ISSUE: Law, Politics, Justice, and Society: Israel in a Comparative Context, Winter 2012

⁴⁹ Aaron Rabinowitz, *Rabbinical Court Takes Kids From Mother Because She's No Longer Observant*, [Haaretz](#), 28 October 2019

5. Ασσκεναζί(μ), Σεφαραδίτες, Μιζραχί(μ) ⁵⁰

Θα ήταν ελλιπής η βραχεία αυτή παρουσίαση του θέματος των Ιουδαίων στο Ισραήλ αν δεν αναφερόμασταν και στις διάφορες ομάδες Ιουδαίων. Ενώ ο Ιουδαϊσμός είναι ένας (σε αντίθεση με τον Χριστιανισμό), εντούτοις διάφορες ομάδες, ανάλογα με τις αρχικές χώρες ή/και γεωγραφικές περιοχές προέλευσης έχουν διαφορετική κουλτούρα, γλώσσα, κουζίνα και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν. Η πλειονότητα που μετανάστευσε αρχικά στην Παλαιστίνη (εκτός των αυτοχθόνων) ήταν κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη διότι ήταν συνέχεια υποκείμενοι διακρίσεων, κατά καιρούς διώξεων–πογκρόμ και άλλων περιοριστικών μέτρων σε όλη τη σφαίρα της ζωής. Αυτοί ήταν οι Ασσκεναζίμ οι οποίοι μιλούσαν Γίντις (ουσιαστικά Γερμανικά του 11^{ου} αιώνα). Οι γνωστοί Σεφαραδίτες είναι αυτοί που έλκουν καταγωγή από την Ιβηρική Χερσόνησο και μιλούν Ιουδαίο Ισπανικά – Λαντίνο. Τρίτη μεγάλη ομάδα είναι οι Μιζραχίμ (στα Εβραϊκά οι εξ Ανατολών ήγουν κυρίως από τις Αραβικές Χώρες, Ιράν κα.).

Οι κυρίαρχοι Ασσκεναζίμ “τσουβάλιασαν” όλους τους μη σαν Σεφαραδίτες με το έτσι θέλω. Οι Ιουδαίοι Έλληνες Ισραηλινοί (προέλευση και καταγωγή), στην συντριπτική τους πλειοψηφία γνήσιοι Σεφαραδίτες από τη Θεσσαλονίκη κυρίως, αποκαλούν πλέον τους εαυτούς τους Έλληνες για να ξεχωρίσουν από τον “όχλο”. Ο όρος Μιζραχίμ έχει υποτιμητική χροιά και έτσι αρκετοί προτιμούν να αναφέρονται ως Σεφαραδίτες. Κοινώς “μύλος”. Τις περισσότερες διακρίσεις τις υφίστανται Ιουδαίοι Αραβικής Καταγωγής. Τους θεωρούνε “παρακατιανούς”. Υπάρχει χάσμα μεταξύ των διαφόρων ομάδων. Και, ουσιαστικά, οι ομάδες δεν είναι μόνο οι προαναφερθείσες τρεις αλλά υπάρχουν πολλές μικρότερες. Πάντα βέβαια παραμένει κοινός παρονομαστής η Ιουδαϊκή ταυτότητα, όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας / η κάθε μια.

⁵⁰ Ella Shohat, *Sephardim in Israel: Zionism from the Standpoint of Its Jewish Victims*, σελίδες 1-35, *Social Text*, No. 19/20, Duke University Press, Durham, North Carolina, 1988

Eliezer Ben-Rafael and Yochanan Peres, *Is Israel One? Religion, Nationalism, and Multiculturalism Confounded*, 348 σελίδες, Brill, Leiden, 2005

Joseph Ringel, *The Construction and De-construction of the Ashkenazi vs. Sephardic/Mizrahi Dichotomy in Israeli Culture: Rabbi Eliyahou Zini vs. Rabbi Ovadia Yosef*, σελίδες 182-205, *Israel Studies*, Vol. 21, No. 2, Special Section—Dislocations of Immigration, Indiana University Press, Bloomington, 2016

Joel Davidi Weisberger, *Actually, a Significant Number of Ashkenazim are Descended from Sephardim*, *The Times of Israel Blogs*, MAY 16, 2019

Είναι οξύμωρο, αλλά ο **ρατσισμός**⁵¹ [=φυλετικές διακρίσεις] υφίσταται στο Ισραήλ και όχι μόνο αυτός προς τους Άραβες Ισραηλινούς από τους Ιουδαίους Ισραηλινούς. Ειδικότερα, σε Ισραηλινό πλαίσιο, ο ρατσισμός στο Ισραήλ αναφέρεται σε εκδήλωση ενδό-Ιουδαϊκού ρατσισμού μεταξύ των διαφόρων Ιουδαϊκών εθνικών ομάδων (κύρια εναντίον **Ιουδαίων Αιθίοπων**)⁵², σε ιστορικό και τρέχοντα ρατσισμό εναντίον Ιουδαίων Μιζραχίμ και εγχρώμων Ιουδαίων⁵³ (μήπως θυμίζει άλλες χώρες αυτό;!) και, επίσης, ο αντίστροφος δηλαδή ρατσισμός των Αράβων Ισραηλινών εναντίον των Ιουδαίων Ισραηλινών.

6. 2018 _ Βασικός Νόμος Ισραήλ: το Έθνος – Κράτος του Ιουδαϊκού Λαού⁵⁴

⁵¹ Allan C. Brownfeld, *Growth of racism and religious extremism in Israel: a challenge to friends*, *Canadian Dimensions*, February 18, 2014

⁵² Σταύρος Ζουμπουλάκης, *Γιατί μας αφορούν οι Φαλάσας*, *ΚΟΣΜΟΣ - Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ*, 2 Οκτωβρίου 2016

«Φύγε, ζήσε και γίνε _ **Va, Vis et Deviens**» Το 1984 μεταφέρονται Ιουδαίοι Αιθίοπες, που βρίσκονται σε στρατόπεδα προσφύγων στο Σουδάν, στο Ισραήλ. Είναι μια Ισραηλινή - Αμερικανική επιχείρηση με κωδικό όνομα **Μωυσής**. Στο Σουδάν έχουν καταφύγει επίσης και πολλοί άλλοι μη Ιουδαίοι Αφρικανοί πρόσφυγες για λόγους επιβίωσης. Μία μητέρα, Χριστιανή Αιθίοψ, αναγκάζει τον γιό της να δηλώσει Ιουδαίος για να σωθεί από τον λοιμό και το θάνατο. Το αγόρι φτάνει στο Ισραήλ, δηλώνει ορφανός και υιοθετείται από μία οικογένεια Γάλλων Σεφαραδιτών που ζουν στο Τελ Αβίβ. Μεγαλώνει με το φόβο ότι θα ανακαλυφτεί το διπλό μυστικό του και το ψέμα: ότι δεν είναι ούτε Εβραίος αλλά ούτε κι ορφανός, μόνο Αφρικανός. Στη πορεία θα ανακαλύψει τον έρωτα, τη δυτική κουλτούρα, τον εβραϊσμό, τον ρατσισμό, και τον πόλεμο στα κατεχόμενα εδάφη. Δεν ξεχνάει όμως ποτέ τη μητέρα του που έμεινε πίσω και την οποία, μυστικά και επίμονα, ονειρεύεται μία μέρα να ξαναβρεί..
(2005_imdb)_

⁵³ Uri Dorchin and Gabriella Djerrahian editors, *Blackness in Israel: Rethinking Racial Boundaries*, 266 σελίδες, Routledge Taylor & Francis, New York, 2021

⁵⁴ *Βασικός Νόμος Ισραήλ Έθνος Κράτος Ιουδαϊκού Λαού επιγραμματικά* στα Ελληνικά και *εδώ* στα Αγγλικά.

Simon Rabinovich Editor, *Defining Israel: The Jewish State, Democracy, and the Law*, 409 σελίδες, Hebrew Union College Press, 2018

Όπως ήδη προαναφέραμε, ο Βασικός αυτός Νόμος ορίζει ρητά ότι το Ισραήλ είναι το Έθνος – Κράτος του Ιουδαϊκού Λαού [Jewish People] ⁵⁵. Ένα σκεπτικό είναι ότι ο Νόμος αυτός θέλει να τονίσει και να κατοχυρώσει τον Ιουδαϊκό χαρακτήρα του Κράτους έναντι, ίσως, μελλοντικών δημογραφικών αλλαγών λ.χ. μεγάλη αύξηση του μη Ιουδαϊκού Ισραηλινού πληθυσμού. (Μια παρομοίωση είναι το άρθρο του δικού μας Συντάγματος το οποίο ορίζει τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό ως Επικρατούσα Θρησκεία). Μια άλλη παράμετρος (μπορεί να) είναι η συνεχής αμφισβήτηση από διάφορα κράτη και ομάδες ακόμη και του δικαιώματος ύπαρξης του Κράτους.

Εδώ έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία όπου το Έθνος–Κράτος ορίζεται από το θρήσκευμα ορισθέν ως κύριο χαρακτηριστικό εθνότητας όπως προαναφέραμε. Ακόμη και στα Βαλκάνια όπου η θρησκεία παίζει τον διαχωριστικό ρόλο, εντούτοις ούτε οι Κροάτες λένε ότι το κράτος τους είναι το Έθνος–Κράτος των Καθολικών Χριστιανών και ούτε οι Σέρβοι, αντίστοιχα, το Έθνος–Κράτος των Ορθοδόξων Χριστιανών. Όπως προείπαμε, επιβάλλεται μια πλήρης ταύτιση της αφηρημένης έννοιας του έθνους με τη συγκεκριμένη της θρησκείας χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι ιδιαιτερότητες της ίδιας της θρησκείας. Εν τέλει η υφαρπαγή του θρησκευάτος για πολιτικούς σκοπούς δεν είναι τίποτε άλλο παρά η υφαρπαγή της Ιουδαϊκότητας από τον Ιουδαϊσμό προς πολιτική χρήση. ⁵⁶

Οι διατάξεις του Νόμου δεν συνάδουν με μια Δημοκρατία. Το χειρότερο όλων είναι ότι (οι διατάξεις) αυτοαναιρούνται διότι η πεμπουσία του

Hassan Jabareen and Suhad Bishara, *Special Document File _ The Jewish Nation-State Law*, Journal of Palestine Studies, 190 Volume XLVIII, No. 2, σελίδες 42-57, University of California Press, Berkeley, winter 2019

Yaacov Yadgar, *Israel's Jewish Identity Crisis: State and Politics in the Middle East, 2020*, 229 σελίδες, Cambridge University Press, 2020

Άμεσα με την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ ετέθη το θέμα της σχέσης Ιουδαίων εκτός Ισραήλ με το Ισραήλ. Προς αποφυγή κηδεμόνευσης και πατερναλιστικών εκφάνσεων, τουλάχιστον όσον αφορούσε τους Ιουδαίους των ΗΠΑ, το 1950, σε συνάντηση μεταξύ του Μπεν Γκουριόν και του Jacob Blaustein, Προέδρου της Αμερικανικής Ιουδαϊκής Επιτροπής-AJC, μέσω των προσφωνήσεων κατέληξαν σε μια **συνεννόηση** της διακριτότητας και της ανεξαρτησίας της Ιουδαϊκής Κοινότητας των ΗΠΑ και αποφυγή οιασδήποτε απόπειρας επηρεασμού τους από το Ισραήλ. Ο Βασικός Νόμος επαναφέρει το θέμα των Ιουδαίων της Διασποράς (εξωχωρικότητα;). Έτσι, και με την ευκαιρία των 70 ετών της συμφωνίας Μπέν Γκουριόν - Blaustein, αφιερώνεται ένας Τόμος του περιοδικού Israel Studies στη συμφωνία και στο Βασικό Νόμο

S. Ilan Troen and Natan Aridan Editors, *Special Section: Marking 70 Years of the 1950 Ben-Gurion-Blaustein 'Understanding' and Israel Dialectics-Basic Law: Israel as the Nation-State of the Jewish People*, *Israel Studies*, Volume 25 Number 3, 274 σελίδες, Indiana University Press, Bloomington, Fall 2020

⁵⁵ Διάφορα Δημοσιεύματα του Τύπου [εδώ](#).

⁵⁶ (δέστε και αυτό) Eric Walberg, *Israel Building Artificial Ideology Jewishness; No Religion any Longer*, Asia News Monitor, Thai News Service Group, Bangkok, 12 Aug 2019

Ιουδαϊσμού είναι η ρήση του Ραββίνου Χιλλέλ να μην κάνεις στους άλλους αυτό που δεν θα ήθελες να κάνουν αυτοί σε εσένα.^{57 58}

Σας ευχαριστώ πολύ.

2310270886

6874389086

paul231011@berkeley.edu

academia.edu

ResearchGate

⁵⁷ Joseph Telushkin, *Hillel - If Not Now When?*, σελίδες 121, Schocken Books Random House, New York, 2010 (Δείτε σελίδες 22-23)

⁵⁸ Τέλος Σεπτεμβρίου του 2021 κυκλοφόρησε η Αγγλική μετάφραση του βιβλίου του Sylvain Cypel με τον τίτλο *Το Κράτος του Ισραήλ εναντίον των Ιουδαίων*. Αν και το βιβλίο είναι σχετικά μονόπλευρο, εντούτοις ήγειρε την περιέργεια των αναγνωστών με σχετικά καλές κριτικές. Ο τίτλος, αν και είναι σχετικά παραπλανητικός, είναι δηλωτικός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν Ιουδαίοι εντός και εκτός Ισραήλ με κάποιες από τις πολιτικές του επίσημου κράτους. Διαβάστε και το ενδιαφέρον άρθρο της εφημερίδας The Washington Post:

Sylvain Cypel (Author), William Rodarmor (Translator), *The State of Israel vs. the Jews*, 384 σελίδες, Other Press, New York, 28 September 2021

(Από το διαφημιστικό του εκδότη:)

From an award-winning journalist, a perceptive study of how Israel's actions, which run counter to the traditional historical values of Judaism, are putting Jewish people worldwide in an increasingly untenable position.

More than a decade ago, the historian Tony Judt considered whether the behavior of Israel was becoming not only "bad for Israel itself" but also, on a wider scale, "bad for the Jews." Under the leadership of Benjamin Netanyahu, this issue has grown ever more urgent. In *The State of Israel vs. the Jews*, veteran journalist Sylvain Cypel addresses it in depth, exploring Israel's rightward shift on the international scene and with regard to the diaspora.

Cypel reviews the little-known details of the military occupation of Palestinian territory, the mindset of ethnic superiority that reigns throughout an Israeli "colonial camp" that is largely in the majority, and the adoption of new laws, the most serious of which establishes two-tier citizenship between Jews and non-Jews. He shows how Israel has aligned itself with authoritarian regimes and adopted the practices of a security state, including the use of technologies such as the software that enabled the tracking and, ultimately, the assassination of Saudi Arabian journalist Jamal Khashoggi. Lastly, *The State of Israel vs. the Jews* examines the impact of Israel's evolution in recent years on the two main communities of the Jewish diaspora, in France and the United States, considering how and why public figures in each differ in their approaches.

Randy Rosenthal, *An infuriating indictment of Israel_ Book review of The State of Israel vs. the Jews by Sylvain Cypel*, *The Washington Post*, 5 November 2021

Παρουσίαση PowerPoint [εδώ](#)

Παρουσίαση PowerPoint Show [εδώ](#)

Παρουσίαση σε pdf [εδώ](#)

 ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Θεολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τομέας Ηθικής και Κοινωνιολογίας
Καθηγήτρια **Νίκη Παπαγεωργίου**
(της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας)

ιστορικά στοιχεία, ταυτοτικές & κοινωνικές
ιδιαιτερότητες, Ιουδαϊκό έθνος – κράτος

Μάθημα:
Θρησκείες και Κοινωνίες της Μέσης Ανατολής
στην Εισαγωγική Κατεύθυνση **Μουσουλμανικών Σπουδών**

 Πωλ Ισαάκ Χάγουελ
Θεσσαλονίκη, 22 Δεκεμβρίου 2021
paul231011@berkeley.edu

